

КАЛИЙЛИ ХОМ-АШЁЛАР. ТАБИИЙ КАЛИЙЛИ ТУЗЛАР**Ҳайдаров Бекзод Ҳамза ўғли**

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали ассистент ўқитувчи

Ахбўтаева Гўзал Алиқул қизи

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали I-босқич талабаси

Юлдошева Барно Ҳусниддин қизи

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали I-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886855>*Qabul qilindi: 02.05.2023*

Аннотация: Ушбу мақолада калий хом-ашёлари, табиий калийли тузлар, калий маъдани таркибига лой-карбонат жинслари, минераллар, қўшимчалар ва хлоридлар, сульфатлар ва силикатлар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: сильвинит, шенит, лангбейнит, алуниит, калий хлорид, глауконит, леонит, карналлит, нефелинли концентрат.

СЫРЬЕ С СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ. ПРИРОДНЫЕ СОЛИ КАЛИЯ

Аннотация: В статье представлена информация о калийном сырье, природных калийных солях, глинисто-карбонатных породах, минералах, добавках и хлоридах, сульфатах и силикатах в калийных рудах.

Ключевые слова: сильвинит, шенит, лангбейнит, алуниит, хлористый калий, глауконит, леонит, карналлит, нефелиновый концентрат.

ASOSIY QISM.

Калий маъданлари – хлоридлар, сульфатлар ва силикатлардан иборат фойдали (калийни ўз ичига олган) минераллардан ва маъданга аралашиб қолган кераксиз жинс минераллари аралашмаларидан ҳосил бўлган тузли тоғ жинсларини ўз ичига олади.

1-жадвал.

Номи	Туз таркиби калий минераллари	К ₂ O, % миқдори	Зичлиги, кг/м ³
Сильвинит	NaCl · KCl	22-25	-
Сильвин	KCl	63	2000
Карналлит	KCl · MgCl ₂ · 6H ₂ O	17	1600
Каинит	KCl · MgSO ₄ · 3H ₂ O	19	2100
Шенит	K ₂ SO ₄ · MgSO ₄ · 6H ₂ O	23	2100

Лангбейнит	$K_2SO_4 \cdot 2MgSO_4$	23	2800
Полигалит	$K_2SO_4 \cdot MgSO_4 \cdot 2CaSO_4 \cdot 2H_2O$	16	2700
Алунит	$(K,Na)_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4Al(OH)_3$	23	2700
Нефелинли концентрат	$(K,Na)_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$	6 - 7	2600
Леонит	$K_2SO_4 \cdot 2MgSO_4 \cdot 4H_2O$	17,4	2250
Калунит	$K_2SO_4 \cdot CaSO_4 \cdot H_2O$	28,66	2600
Калиборит	$K_2O \cdot 4MgO \cdot 11B_2O_3 \cdot 18H_2O$	6,97	2100
Глазерит	$3K_2SO_4 \cdot Na_2SO_4$	49,37	2700
Лейцит	$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4SiO_2$	21,56	2500
Глауконит	$(K,Na)_2O \cdot (Mg,Ca,Fe)O \cdot (Fe,Al)_2O_3 \cdot 4SiO_2 \cdot 2H_2O$	12,27	2200- 2800

Калий маъдани таркибига лой-карбонат жинслари, минераллар, кўшимчалар: галит – $NaCl$, гипс – $CaSO_4 \cdot 2H_2O$, кизерит – $MgSO_4 \cdot 4H_2O$ лар кирази.

Ернинг устки қаттиқ қатламида калий миқдори 1,5%га яқин. Калий кўп жинслардан таркиб топган алюмосиликатлар, дала шпатлари, гранитлар, шенитлар, қаттиқ қазиб олинадиган туз қатламлари ва туз эритмалари таркибига кирази.

Калий маъданлари – уларда у ёки бу минераллар миқдорининг кўплиги бўйича аниқланади.

Калий маъданларининг қимматли аралашмалари – бром, йод, рубидий, мис, рух ва бошқалар.

Калийнинг муҳим тузларидан – хлорид, сульфат ва улардан ҳосил бўладиган минераллар ҳисобланади.

Денгиз ва океан сувларида тахминан 0,05% калий бор. Дунё океанидаги тахминан $1,370 \cdot 10^6$ км миқдоридаги сувда $7 \cdot 10^{14}$ тонна K_2O бор. Шундай қилиб дунё океани калийли бирикмаларнинг туганмас манбаидир.

Калийнинг хлориди ва бошқа галогенидлари $NaCl$ турдаги сувли эритмалардан кристалланади. $0^\circ C$ дан юқорида ($KF \cdot 2H_2O$ дан ташқари) сувсиз тузлар кристалланади. Эвтектик температура $KCl \cdot H_2O + муз = -9,8^\circ C$ га тенг, $-5,3^\circ C$ да эрийдиган $KCl \cdot H_2O$ кристаллогидрат мавжуд.

KCl кристалларнинг зичлиги тахминан $2,0 \text{ г/см}^3$, эриш иссиқлиги $26,86 \text{ кЖ/моль}$; сублимация иссиқлиги ($KCl \text{ кр.}-KCl \text{ г.}$) $223,75 \text{ кЖ/моль}$. Калий галогенидларининг эриш ва қайнаш температураси I-F қатор бўйича ошиб боради.

2-жадвал.

№	Бирикма	$T_{эриш}, ^\circ C$	$T_{кай}, ^\circ C$
1	KI	682	1330
2	KBr	728	1376
3	KCl	768	1417
4	KF	856	1505

Калий полигалогенидлар $KI_3 \cdot 3H_2O$, $KICl_4$ ва бошқаларни ҳосил қилади.

Калий галогенидларининг тўйинган сувли эритмалари куйидаги эриган моддалар миқдорини (оғир. %) ташкил қилади.

3-жадвал.

№	Бирикма	$0^\circ C$	$25^\circ C$	$100^\circ C$
1	KI	56,20	59,80	67,35
2	KBr	34,92	40,70	51,20
3	KCl	21,90	26,45	35,90
4	KF	30,70	48,90	59,80

KCl-NaCl- H_2O тизимида эрувчанлик диаграммаси 2.1-расмда келтирилган.

1-расм.

KCl-NaCl- H_2O системасининг 25 ва $100^\circ C$ даги эрувчанлиги

100°C да тўйинган эритмалар устидаги сув буғи босими KCl учун – 567,8 мм. симоб устуни, K₂SO₄ учун – 723,8 мм. симоб устуни.

Калий тузлари, асосан, минерал ўғитлар сифатида қўлланилади. Калий саноати маҳсулотининг асосий турларидан бири калий хлорид ҳисобланади, унинг 95% минерал ўғитлар сифатида ишлатилади, қолган 5% ўювчи калий ва калийнинг бошқа бирикмаларига қайта ишланади.

Калийли ўғитсимон тузларининг умумий миқдоридан 8-10%, сифати хлор иони таъсири остида ёмонлашадиган хлорофоб экинлари (табак, цитрусли ва бошқалар) экилган тупроқни ўғитлаш учун, калий сульфати ва калий ва магний сульфатининг иккиланма тузлари (K₂SO₄·MgSO₄), калиймагnezия турида ишлаб чиқилади.

Техник мақсадлар учун ишлаб чиқариладиган калий хлорид–оқартирувчи препарат сифатида ва портловчи моддалар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган – ўювчи калий, хлорат, калий перхлоратни, фармацевтика ва фотография саноатида қўлланиладиган – бромид ва калий йодидни, маҳсус ойна (шиша) ва сир олиш учун қўлланиладиган – калий карбонатни, ёғочга шимдириш, газламаларни оқартириш ва бошқа мақсадлар учун – калий силикати (K₂Si₂O₅)ни рудалардан олтинни ажратиш олиш учун реагент – калий цианидни, ҳавони регенерациялаш учун – калий пероксид (KO₂) ва бошқа пероксид бирикмаларини ва бошқа калий бирикмаларини олиш учун қўлланилади. KCl кристаллари инфрақизил нурлар учун жуда юқори шаффофликка эга бўлади, шунинг учун улар айрим оптик асбобларда ишлатилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.В.Белотсветов, С.Д.Бесков, Н.Г.Ключников Химическая технология. М."Просвещения". 1976.
2. Қ. Ғафуров, И. Шамшидинов Минерал ўғитлар ва тузлар технологияси. Т.: “Фан ва технология”. 2007.
3. М.Э. Позин Технология минеральных удобрений. Л.: Химия 1965.
4. Технология калийных удобрений / Под ред.В.В.Печковского. - Минск: Вышэйшая школа, 1978.-304с.
5. Титков С.Н., Мамедов А.И., Соловьев Е.И. Обогащение калийных руд. - М.: Недра, 1982.-216с.
6. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений: Учебник для вузов. - Л.: Химия, 1989.-С. 263-295.

7. Кашкаров О.Д., Соколов И.Д. Технология калийных удобрений. - Л., Химия, 1978. -248с.
8. Грабовенко В.А. Производство бесхлорных калийных удобрений. - Л.: Химия, 1980. -256с.
9. Александрович Х.М. Основы применения реагентов при флотации калийных руд. -Минск: Наука и техника, 1973. - 296с.